

BANK TIZIMINI TARTIBGA SOLISHDA FOIZ SIYOSATINING ROLI

Qurbonov Rufat Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Bank hisobi va auditi” kafedrasida professori

Orifova Dilnoza Obid qizi

TDIU doktoranti, TDIU “Bank hisobi va auditi” kafedrasida o’qituvchisi

orifovadilnoza1997.07@gmail.com

Kirish. Bugungi kunda tijorat banklarining foiz siyosatini to’g’ri yo’lga qo’yish, ular faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan bo’lib xizmat qiladi. Rivojlangan mamlakatlar bank amaliyotida foiz siyosatini belgilash turli bosqichlarda va chuqur tahlillar asosida olib boriladi. Chunki foiz siyosatini bunday chuqur tahlil qilishdan asosiy maqsad bank kredit operatsiyalarining samaradorligiga erishish va bankning strategik maqsadlarini amalga oshirish hisoblanadi. Banklarning strategik maqsadlari uzoq muddat uchun mo’ljallangan (odatda 3 yil va undan ortiq) bo’ladi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, bankning samarali foiz siyosatini ishlab chiqishi uzoq muddatli maqsadlariga erishish uchun poydevor vazifasini o’taydi. Jumladan, “O’zbekiston -2030” strategiyasining ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida keltirilgan “Bank islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish, xususan, bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari hajmini 4 baravarga oshirish”³¹ masalasida bank foiz siyosatining ahamiyati yanada ortadi.

Masalaning qo’yilishi va tadqiqot usuli. Ushbu tadqiqotda bank tizimini tartibga solishda foiz siyosatining roli yoritilgan bo’lib, tahlil, sintez, mantiqiy tahlil va abstrakt fikrlash kabi usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tijorat banklarining foiz siyosati – depozitlar va kreditlarning oqilona foiz stavkalarini shakllantirish va foiz riskini boshqarish bilan bog’liq tadbirlarning majmuidir.

³¹ “O’zbekiston-2030” strategiyasi to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni.

Foiz siyosati orqali banklarning raqobatbardoshligini ta’minlashda asosiy e’tibor foiz marjasining darajasiga qaratiladi. Foiz marjasi deganda, odatda, berilgan kreditlarning foiz stavkasi bilan depozitlarning foiz stavkasi o’rtasidagi farq tushuniladi. Bank mo’tadil foiz marjasini saqlab turishi ko’p qirrali omillarga bog’liq.

Bank foizidan foydalanish mexanizmi deganda ssuda foizi siyosatini olib borishda va uni amaliyotga joriy qilishda qo’llaniladigan vositalar, choralar to’plami tushuniladi. Ularning ayrimlari quyidagilar hisoblanadi:

1-rasm. Bank foizidan foydalanish mexanizmi.³²

Bu mexanizm, bir tomondan, foizni tovar ishlab chiqarish iqtisodiy kategoriyasi sifatida ifodalasa, ikkinchi tomondan, uning foiz siyosatini olib borish maqsadiga bog’liq ekanligini ifodalaydi.

Bank kreditlaridan foydalanganligi uchun to’langan foiz xarajatlari Markaziy bank tomonidan belgilangan asosiy stavkalari doirasida soliqqa tortiladigan bazani kamaytiradi. Ammo muddatdan o’tgan kreditlar foizi soliq bazasini kamaytirmaydi.

³² Muallif tomonidan tayyorlandi.

Foiz mexanizmidan foydalanish foizlar bo‘yicha daromad va xarajatlarning bankning pirovard moddiy manfaatdorligi bilan bevosita bog‘liqligida namoyon bo‘ladi.

Ssuda foizidan foydalanish mexanizmidagi asosiy unsurlaridan biri - bu ssuda foizi darajasini shakllanish usuli hisoblanadi. Bozor munosabatlarining rivojlanish sharoitida, kredit to‘lovlarining erkinligida, makroiqtisodiyot darajasida foiz uchun o‘rtacha foyda me‘yoriga erishish ustuvor vazifa hisoblanadi .

Bank boshqaruvining asosiy maqsadi foiz marjasini, ya’ni daromad keltiruvchi aktivlari bo‘yicha foizli daromadlari bilan uning majburiyatlari bo‘yicha foizli xarajatlari o‘rtasidagi farqni boshqarish (nazorat) dan iborat. Undan tashqari spreadga, ya’ni aktivlar bo‘yicha olingan o‘rtacha tortilgan stavkalar bilan majburiyatlar bo‘yicha to‘langan o‘rtacha tortilgan stavkalar o‘rtasidagi farqqa e’tibor qaratiladi. Foiz stavkasini boshqarishda GEP (nomutanosiblik) hisobga olinadi - u bankning fiksirlangan va suzib yuruvchi stavkalardagi aktiv va passivlarining balanslashmaganligini ko‘rsatadi - BA/P.

Inflyasiya sharoitida foiz stavkalari prognoz qilish juda qiyin, shuning uchun risklarni boshqarishda bankda aktiv portfellarning muddatlari bo‘yicha balanslashtirishga qaratilishi kerak. Bu ham juda mushkul, agar bank aktiv va passiv balanslarida suzib yuruvchi va fiksirlangan stavkalarga ega bo‘lsa. Shuning uchun foiz stavkalarni baholash juda muhim. Aktiv va passiv portfellarning muddatlari bo‘yicha balanslashtirish foiz spreadini, ya’ni foiz riskini aniqlashda yordam beradi.

Depozitlar bankning asosiy resurs manbaasi sifatida tavsiflanadi, shu bilan birgalikda ular tashkil etish jarayonida o'ziga xos muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, ularni jalb qilish o'ziga yarasha marketing ishlari va ular bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Boshqa tomondan qaraganimizda bank uchun ko'zda tutilgan aktiv operatsiyalardan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni oldini olish yoki ma'lum maqsadli investitsiya jarayonini amalga oshirish istalgan vaqtda kerakli resurslarni yig'ib olish imkonini bermaydi. Shu jumladan, pul mablag 'larini jamg'armalarga jalb qilish ko'p hollarda bankga emas, balki mijozga bog'liq bo'ladi. Uni kerakli darajada va ko'zlangan

miqdorda jalb qilishga ta’sir etuvchi omillar sifatida raqobatdosh banklarning taklif etayotgan foizlar yoki boshqa sabablarini ko’rsatish mumkin. Bunday hollarda banklar banklararo qarzlar yoki boshqa nodepozit instrumentlarga murojaat qiladilar.

Ssuda kapitalining tannarxi amaliyotda aktiv operatsiyalar bo’yicha foiz darajasini aniqlash uchun asos hisoblanadi. Ssuda foizining yuqori chegarasi bozor sharoitlari ta’siri ostida shakllanadi. Ssuda foizining quyi chegarasi bankka jalb qilingan mablag’lar bo’yicha xarajatlar va mazkur kredit muassasasi faoliyatini tashkil qilish bo’yicha sarflar ta’siri ostida shakllanadi. Bular esa, o’z navbatida, kredit resurslarining tarkibiy tuzilishi sifatiga bog’liq bo’ladi.

Xulosa. Foiz me’yorini hisoblashda tijorat banklari tomonidan quyidagilarni inobatga olish nazarda tutiladi:

–Tayanch foiz stavkasining darajasi. Bu ko’rsatkich, odatda, ta’minlangan ssudalar bo’yicha kreditga layoqatli mijozlar uchun o’rnatiladi.

–Har bir bitim (kelishuv) shartlarini hisobga olgan holda risk uchun ajratilgan qo’shimcha mablag’.

Xalqaro kredit aloqalarida foiz stavkasi milliy kredit tizimidagi foiz darajasiga bog’liq holda belgilanadi. Ssuda foiziga ta’sir etuvchi omillarning xalqaro-valuta va moliya-kredit munosabatlari bilan bog’liqligi tufayli foiz stavkasining darajasi milliy stavkalardan birmuncha farq qiladi.

Jahon bozoridagi raqobatchilik natijasida foiz stavkalarining tez-tez o’zgarishi milliy va mintaqaviy iqtisodiyotda beqarorlik, inflatsiyaning kuchayishi, valuta kursining tebranishi kabilar bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. “O’zbekiston-2030” strategiyasi to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni.
2. Велик Е.В. Реинжиниринг процесса управления активами и пассивами // Бухгалтерия и банки. 2011. №9.
3. Полушкин В.10. Анализ стабильности управления активными и пассивными операциями в коммерческом банке // Бухгалтерия и банки. 2011.

4. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. М.:Консалтбанкир. 2013.
5. Azizov U.O', Qoraliev T.M. va boshqalar. Bank ishi. T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2016.-640 b.